

*EMA- Encontro de Matemática
Aplicada*

Códigos Poligonais Hiperbólicos

Waldir Silva Soares Junior e Emerson José Vizentin
Departamento de Matemática
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Resumo

Resumo. Neste trabalho nós propomos uma técnica para gerar códigos coloridos poligonais no ambiente da geometria hiperbólica. Os códigos coloridos foram introduzidos por Bombin e Martin-Delgado em 2007 e sua versão chamada triangular color codes possui um grau maior de interesse pela sua capacidade de implementação do grupo de Clifford, mas codificam apenas um qubit. Em 2018 Soares e Silva estenderam os códigos triangulares para os códigos poligonais, que codificam mais qubits. Usando uma abordagem via tesselações hiperbólicas mostramos que é possível gerar os códigos Poligonais Hiperbólicos, que codificam mais que um qubit, possuem a capacidade de implementação de todo o grupo de Clifford e além disso tem uma taxa de codificação melhor que os códigos anteriormente citados, quando se trata de códigos coloridos em superfícies com bordo cuja distância mínima é $d = 3$.

Palavras-chave. Códigos coloridos, códigos topológicos, geometria hiperbólica.

1 Introdução

A teoria clássica dos códigos corretores de erros teve formalmente com Shannon em 1948 mas foi Shor em 1995 [5] que apresentou o primeiro código quântico corretor de erros. Após a apresentação do código tórico de Kitaev [4] houve uma grande avanço nos chamados códigos topológicos e foi demonstrado que ele pode ser expandido e generalizado de várias formas.

Os códigos coloridos foram apresentados pela primeira vez em [2] por Bombin e Martin-Delgado. Esses códigos são também códigos quânticos topológicos e também gerados por tesselações de superfícies. Os códigos coloridos possuem uma grande vantagem em relação aos códigos de Kitaev, que é o número maior de operações que podem ser realizadas sobre qubits

codificados, no caso particular dos códigos triangulares. Bombin e Martin-Delgado mostraram que nos códigos triangulares é possível a implementação de todo o grupo de Clifford transversalmente.

Já em [7] foi feita uma proposta para aumentar o número de qubits codificados dos códigos triangulares, chamados de códigos poligonais, de modo a melhorar a taxa de codificação dos códigos triangulares, sem no entanto perder a capacidade de implementação do grupo de Clifford que os triangulares tem.

Nosso objetivo neste trabalho é adaptar os códigos poligonais para o ambiente da geometria hiperbólica pois, além de dar infinitas possibilidades de tesselações alguns trabalhos que usaram a geometria hiperbólica na geração de códigos topológicos conseguiram uma melhora nos parâmetros.

2 Códigos Coloridos

Os códigos coloridos foram introduzidos por Bombin e Martin-Delgado em [2]. Os autores consideraram uma superfície bidimensional tesselada por uma tesselação trivalente e 3-colorível.

Após a superfície estar devidamente tesselada, os qubits são associados aos vértices da tesselação. Os geradores do estabilizador são os operadores face, com ambos, X e Z , operadores em cada face agindo nos vértices da face em questão. Para cada face p da tesselação, denotamos tais operadores por B_p^σ com $\sigma = X, Z$.

Uma propriedade fundamental dos códigos coloridos é que, além dos operadores strings poderem ser deformados em outro operador de mesma cor homologicamente equivalente, também é possível combinar dois operadores string de cores diferentes para gerar um terceiro operador de uma cor diferente dos dois primeiros, as chamadas t-strings (ou string-nets).

3 Construindo Códigos Hiperbólicos Poligonais

Em 2018, Soares e Silva introduziram o chamado Código Poligonal, que tem as mesmas propriedades de implementação de todo o grupo de Clifford, porém com a possibilidade de codificar uma quantidade qualquer de qubits, diferentemente do triangular que codifica apenas um.

Em [7], foi mostrado que se um polígono tem n lados o código poligonal gerado por ele codifica $(n - 2)$ qubits e os $(n - 2)$ geradores do grupo de homologia são t-strings.

Nos trabalhos [1], [7] e [3], os autores usaram ferramentas da geometria hiperbólica em códigos topológicos e conseguiram bons resultados, melhorando os parâmetros dos códigos que os precediam.

Por isso era natural investigar se seria possível a utilização de tesselações hiperbólicas para tentar reproduzir, no ambiente da geometria hiperbólica

Code	$[[n, k, d]]$	k/n
Triangular	$[[7, 1, 3]]$	$1/7$
Polygonal	$[[12, 2, 3]]$	$1/6$
Hyperbolic Polygonal	$[[15, 3, 3]]$	$1/5$

Tabela 1: Comparação entre os códigos coloridos com bordos com distância mínima $d = 3$ que implementam o grupo de Clifford.

os códigos como os triangulares e os poligonais, melhorando seus parâmetros e mantendo sua capacidade de implementação do grupo de Clifford.

A principal dificuldade em adaptar os códigos triangulares para o ambiente da geometria hiperbólica é a questão das áreas. Dado um triângulo hiperbólico ABC sua área S sempre é menor que π . Dessa forma, ao tesselá-lo por uma tesselação $\{p, q\}$ devemos encontrar um polígono que, primeiramente, tenha área menor que S , o que nos deixa restritos códigos com distâncias mínimas muito baixas.

Já os códigos poligonais tem a possibilidade de se escolher polígonos com áreas maiores e dessa forma pode-se fazer que a distância seja tão grande quanto se queira, além de podermos fazer também que a dimensão do código seja tão grande quanto necessário, aumentando assim a chance de se obter melhores taxas de codificação.

Aplicando as técnicas de tesselação hiperbólica por régua e compasso, podemos tesselar o disco de Poincaré com qualquer tesselação $\{p, 3\}$. Para esses primeiros exemplos vamos fixar a primeira das possibilidades, que é $p = 8$ (visto que $p = 7$ gera uma tesselação que não é 3-colorível), e escolhemos colocar o centro do polígono base da tesselação no centro do disco de Poincaré, apenas para ficar visualmente mais nítido.

Após isso utilizamos faz-se a escolha de qual polígono será tesselado. Fixando que queremos um pentágono, essa escolha ainda não é trivial, visto que existem infinitos pentágonos regulares (por exemplo) que, sob a mesma tesselação podem gerar códigos com parâmetros diferentes. Se a razão área do pentágono pela do octógono for muito baixa, então a distância mínima será baixa. Caso a razão seja muito alta, o número n fica muito alto. Para este exemplo fizemos a escolha do pentágono $\{5, 15\}$.

Com o polígono e tesselação apresentados conseguimos gerar um código com os melhores parâmetros da categoria, no sentido de taxa de codificação, em comparação com os outros existentes na literatura que possuem a mesma distância mínima. Na tabela 3 apresentamos alguns códigos topológicos com distância mínima $d = 3$ e que tem a capacidade de implementação de todo o grupo de Clifford, como podem ser vistos em [2] [7].

Figura 1: Código $P(1, 2, 2)$ com parâmetros $[[15, 3, 3]]$ gerado pela tesselação $\{8, 3\}$ em um pentágono $\{5, 15\}$. Em destaque uma t-string com a distância mínima do código, com os 3 qubits de seu suporte.

Referências

- [1] Albuquerque, C. D., Palazzo Jr., R. and Silva, E. B. (2009), *Topological quantum codes on compact surfaces with genus $g \geq 2$* , J. Math. Phys., 50.
- [2] Bombin, H. , Martin-Delgado, M. A. (2006), *Topological quantum distillation*, Physical Review Letters 97 (18).
- [3] Delfosse, N. (2013), *Tradeoffs for reliable quantum information storage insurface codes and color codes*, IEEE International Symposium on Information Theory, pp. 917.
- [4] Kitaev, A. Y., *Fault-tolerant quantum computation by anyons*, Annals of Physics, 303, pp. 2-30 (2003).
- [5] Shor, P. W. (1995), *Scheme for reducing decoherence in quantum computer memory*, Phys. Rev., 52, pp. 2493.
- [6] Soares Jr, W. S., Silva, E. B. *Hyperbolic quantum color codes*. Quantum Information & Computation, v. 18, n. 3-4, p. 307-318, mar. 2018.
- [7] Soares Jr., W. S., Silva, E. B. *Construction of color codes from polygons*. Journal of physics communication, jul. 2018. Disponível em: <http://iopscience.iop.org/article/10.1088/2399-6528/aad062/meta.j>. Acesso em: 30 ago. 2018.